

a penado Pavão

opinião como direito

O PERDÃO E A CORAGEM

outubro 8, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 13 – vol. 10 – n. 92/2025

O perdão exige mais do que boas intenções: exige coragem. A coragem de reconhecer erros, de enfrentar o próprio orgulho e de aceitar que a grandeza humana não está na infalibilidade, mas na humildade de quem sabe recomeçar.

O Brasil, em sua trajetória recente, carrega marcas profundas deixadas por injustiças, por decisões que feriram princípios e por um desvirtuamento do sentido republicano das instituições. Nunca antes se havia visto tamanho desprezo pelas garantias constitucionais, tantas violações travestidas de justiça, tantos erros perpetuados em nome de uma suposta moralidade.

Aparelhar órgãos do poder e transformar a lei em instrumento de vingança é negar a própria essência da democracia. E é aqui que o perdão precisa ser pensado não como esquecimento, mas como reconhecimento da falha e desejo de reconstrução. Pedir perdão, individual ou coletivamente, é um gesto que requer um tipo especial de coragem — a coragem de encarar o espelho e admitir que a verdade não estava conosco.

A academia, espaço que deveria formar consciências críticas e independentes, também se deixou contaminar por ideologias que substituíram o pensamento pelo slogan. É preciso, sim, reeducar os que trabalham com as aflições humanas, os que julgam, ensinam e decidem. O erro, quando reconhecido, é um convite à transformação.

Erramos. Condenamos sem prudência, idolatramos sem razão e justificamos o injustificável. Mas o maior erro seria persistir na cegueira.

É hora de pedir perdão — e para isso, é preciso coragem. A coragem de romper com o ciclo de ódio, de reconstituir o sentido de justiça e de compreender que nenhuma nação será verdadeiramente livre enquanto não for capaz de perdoar e de se perdoar.

O perdão não é fraqueza. É força moral. É grandeza. É o primeiro passo para que o Brasil reencontre sua dignidade e volte a ser exemplo não pela vingança, mas pela coragem de reconciliar-se com sua própria história.

Nota: Na tradição cristã, o perdão não é mera indulgência, mas um ato de libertação que rompe o vínculo entre o erro e o rancor. Filosoficamente, remete à virtude da coragem moral, como defendia Aristóteles na Ética a Nicômaco: a coragem é o meio-termo entre a covardia e a temeridade, e o perdão é sua expressão mais elevada.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

O METAVERSO CONSTITUCIONAL
outubro 6, 2022
Em "Opinião"

ERRAR É HUMANO..., MAS NEM TANTO
junho 18, 2020
Em "Opinião"

ANISTIA, INDULTO E PERDÃO: COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LIMITES DO STF
setembro 15, 2025
Em "Ensaios"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DEUS, ESSE ESTRANHO: UM CONVITE À FÉ VIVIDA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O PERDÃO E A CORAGEM

DEUS, ESSE ESTRANHO: UM CONVITE À FÉ VIVIDA

A LINGUAGEM BINÁRIA

CONSTITUCIONALISMO PATOLÓGICO: REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL NO BRASIL PARA OS ESTUDANTES DE DIREITO

ACUSAR E VITIMIZAR

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**